

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ РЕЧНЫХ ВОД КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Навоийский педагогический государственный институт

Магистрант Абриев Хусан Алишер угли

Навоийский педагогический государственный институт

Магистрант Сайфиева Дилбар Фазлиддин кизи

Навоийский педагогический государственный институт

Ст. преподаватель Жумаева Мухлиса Бахшуллаевна

Аннотация: приведены сведения о минерализации и химическом составе воды в р.Кашкадарья на различных гидропостах, изучены взаимосвязи содержания главных ионов от величины минерализации.

Ключевые слова: современные характеристики минерализации и химического состава речных вод; внутригодовые изменения минерализации в магистральных коллекторах.

Annotation: information is given on the mineralization and chemical composition of water in the Kashkadarya River at various gauging stations, graphs of the relationship between the content of the main ions and the value of mineralization are plotted.

Key words: modern characteristics of salinity and chemical composition of river and collector waters; intra-annual changes in salinity in main collectors.

Рассматриваемая проблема является весьма обширной и требует изучения различных ее аспектов. Одним из аспектов является изучение многолетнего изменения минерализации и химического состава речных вод региона.

Изучение качества оросительных (речных) и коллекторно-дренажных вод Средней Азии при орошении различных почв имеет большое практическое значение с точки зрения возможного изменения состояния этих почв: их

засоления, натриевого и магниевое осолонцевания, появления и развития солончаков, очагов содопроявления и т.д.

Кашкадарьинская область разделена на две зоны по природнохозяйственным условиям и времени освоения земель. Верхняя зона - включает, в основном, староорошаемые земли Гузарского, Камашинского, Китабского, Чиракчинского, Шахрисябского и Яккабагского районов и нижнюю зону нового освоения, на территории Каршинского, Касанского, Касбийского, Мубаракского, Нишанского и Миришкорского районов.

Из общей площади орошаемых земель порядка 495,0 тыс. га в верхней зоне расположены 190,0 тыс. га, на территории районов нижней зоны - 305,0 тыс. га. Водные ресурсы, располагаемые областью, представляют собой сумму лимитов водоподачи из рек: Амударьи и Заравшана, объем стока р. Кашкадарьи и коллекторно-дренажных вод, пригодных к использованию. Объем поверхностных вод по области составляет 6,7 км³, в том числе собственные ресурсы речного стока - 1,3 км³ или 19 % от общего количества.

В последние годы химический состав воды в бассейне р.Кашкадарьи «Узгидрометом» определяется на семи створах: 1) р.Кашкадарья–кишл.Варганза; 2) р.Кашкадарья–кишл.Чиракчи; 3) р.Кашкадарья–пос.Чимкурган; 4) р.Акдарья (Аксу)-г.Шахрисабз; 5) р.Акдарья–кишл.Хисарак. 6) р.Танхоздарья–кишл.Каттагон, 7) Левобережный канал Чимкурганского водохранилища–пос.Чимкурган. Наименьшие величины минерализации наблюдаются в р. Кашкадарье у кишл. Варганза, в р.Акдарья у г.Шахрисабза и у кишл.Хисарак, в р.Танхоздарья у кишл.Каттагон–0,16–0,27 г/л; в р.Кашкадарье у кишл.Чиракчи она увеличивается до 0,32–0,40 г/л, у пос.Чимкурган–до 0,79 – 1,09 г/л. В левобережном канале Чимкурганского водохранилища она равна 0,71–0,73 г/л. У створа Варганза состав речной воды сульфатногидрокарбонатый- кальциевый (СГ-К), ниже по течению он меняется на сульфатно-гидрокарбонатый- натриево-кальциевый (СГ-НК).

В Кашкадарьинском бассейне развито интенсивное орошаемое земледелие, и поэтому как сама Кашкадарья, так и ее притоки практически полностью разбираются на орошение. Собственных водных ресурсов для этой цели в бассейне не хватает и оросительные системы подпитываются каналом из бассейна р. Зеравшан. Вся западная часть бассейна питается водами Амударьи, подаваемыми по Каршинскому магистральному каналу. В бассейне Кашкадарьи, как и во многих речных бассейнах Средней Азии, четко выделяются две области: область формирования стока и область его рассеивания. Границу между ними можно условно провести по изогипсе 600-700 м. В Кашкадарьинской области коллекторно-дренажные воды в небольшом объёме использовались в Касанском, Касбинском, Миришкарском и в ещё меньшем объёме в Каршинском, Нишанском и Мубарекском районах. В маловодные годы водозабор из коллекторов был увеличен в 5 раз, а в 2011 г. данный показатель снизился в 4 раза. Общая протяженность открытого горизонтального дренажа в настоящее время составляет 4360 км, закрытый горизонтальный дренаж имеет место во всех административных районах области, 70% находится в новой зоне орошения. Вертикальный дренаж обслуживает площадь в 45 тыс. га (512 скважин).

Река Кашкадарья является главным трактом системы отвода коллекторных вод для верхней зоны, а также Касанского и Мубарекского районов нижней зоны. В настоящее время река принимает до 300 млн.м³ или 20-30 % от общего стока коллекторных вод области. Значительная часть этого стока поступает на территорию Бухарской области и заполняет комплекс водоприемников Девханы, а в многоводные годы - понижение Ходичу. Другая часть коллекторного стока, поступающего по Кашкадарье, отводится к югу от реки коллекторами Сичанкуль и СВ-1 в Южный коллектор, являющийся основным трактом по отводу коллекторных вод с Каршинской степи.

Сичанкульский коллектор в настоящее время находится в стадии строительства для отвода коллекторных вод с Касанского и Мубарекского

районов от русла Кашкадарьи путем строительства единого тракта Северный коллектор - Ачанкуль - Южный коллектор. Это мероприятие позволит снизить минерализацию воды в р. Кашкадарье, забираемой на орошение, а также способствовать опреснению водоемов Девхана. Южный коллектор проходит по южной части орошаемой зоны Каршинской степи и, после впадения в него коллектора Сичанкуль, пересекает границу с Туркменистаном. Его сток в объеме до 1800 млн. м³ и расходом 100 м³/с поступает в озеро Султандаг и через него в Амударью. Озеро Султандаг может использоваться в качестве регулятора для накопления стока и его сработки в реку в период паводков, когда минерализация воды в реке низкая. По просьбе Туркменистана о снижении сбросов в озеро Султандаг, на Южном коллекторе было построено перегораживающее сооружение и специальный отводящий канал пропускной способностью 100 м³/с в Сичанкульское понижение, расположенное на территории Кашкадарьинской области.

Долина Кашкадарьи освоена под орошаемое земледелие давно, но здесь всегда ощущался недостаток поливной воды. Бассейн этой реки отличается крайним маловодьем. Снеговое питание большинства притоков Кашкадарьи определяет резкое уменьшение ее водоносности в августе. Особенно тяжелым бывает положение в маловодные годы [2].

Для улучшения водообеспеченности земель в долину Кашкадарьи была осуществлена переброска сначала Заравшанской воды, а затем и амударьинской. Сток Кашкадарьи используется на орошение только в пределах ее долины, так как все земли, расположенные ниже г. Карши, получают воду из Амударьи. Однако в долине Кашкадарьи свободных площадей значительно больше, чем можно оросить за счет речных вод.

Список литературы:

1. Чембарисов, Э.И. Гидрохимия орошаемых территорий (на примере Аральского моря) – Ташкент: Фан, 1988. – 104 с.

2. Чембарисов, Э. И., Бахритдинов Б. А. Гидрохимия речных и дренажных вод Средней Азии – Ташкент: Укитувчи, 1989. – 232 с.

3. Шодиев С. Р., Чембарисов Э. И. Коллекторно-дренажные воды юго-западного Узбекистана // «Проблемы освоения пустынь». - Ашхабад, 2007. №4. 15 – 16с.